

SHAYBONIYLAR HUKMRONLIGI DAVRIDA QO‘SHINNING HARBIY ASLAHALARI

Boqiyev Ismoil Sherali o‘g‘li

Osiyo texnologiyalar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17111602>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Shayboniylar hukmronligi davrida qo‘shinlarning harbiy aslahalari, ularning shakllanishi, ishlab chiqarilishi va qo‘llanishi tahlil qilinadi. Unda o‘sha davr harbiy qurollarining turlari – nayza, qilich, kamon, o‘q, zirh, dubulg‘a va boshqa himoya vositalarining qanday ishlatilgani ochib beriladi. Maqola Shayboniylar harbiy islohotlarida harbiy aslahalarning tutgan o‘rni, ularning jangovar tayyorgarlikdagi roli va harbiy salohiyatni oshirishdagi ahamiyatini tarixiy manbalar asosida yoritadi.

Kalit so‘zlar: Tabarzin, Xatti Nayza, Taxshandoz, To‘fang, Rextagar, Farangiy, Ug‘ruq, Arroda, Zarbzan.

Siyosiy qudrati ko‘p jihatdan qurolli kuchlarga bog‘liq bo‘lgan Shayboniylar davlatining poytaxt hisoblangan Samarqandda XVI asrning birinchi yarmida qurol-yarog‘ yasash ishlari sezilarli darajada rivojlangan. Qo‘shin va harbiylashgan qismlar uchun qilichlar, xanjarlar, oyboltalar, jangovar boltalar, sovutlar, dubulg‘alar, qalqonlar va turli xildagi qurol yarog‘lar tayyorlangan.

XVI asrning ikkinchi choragida xonlik poytaxtining Buxoroga ko‘chirilishi munosabati bilan qurolsoz ustalar ham shu yerga to‘plangan. Xon qo‘shinini qurollantirish uchun lozim bo‘lgan qurol-aslahaning asosiy qismi shu yerda ishlab chiqarila boshlangan. Manbalardan birida, Abdullaxon ibn Iskandarxon yurishda bo‘lgan paytda qo‘shinni uchun ko‘plab qurol-yarog‘lar Buxorodan olib kelinganligi haqida ma‘lumotlar mavjud.

Qurol-aslahalar odatda, mahalliy ustalar tomonidan yasalgan, shuningdek, boshqa, mamlakatlardan ham keltirilgan. Hofiz Tanish Buxoriyning qayd etishicha, Darband qurol-aslahalari ortilgan bir necha tuya Moskvadan Buxoroga kelgan.

XVI asrda Movarounnahr qo‘shinlari foydalangan va janglarda qo‘llagan qurol-yarog‘lar va aslahalar sodda bo‘lib, ularni funksiyasi hamda qo‘llanish maqsadiga ko‘ra bir necha guruhga bo‘lish mumkin.

Sovuq qurollar. Jangda zarba berish uchun mo‘ljallangan qadimiy qurol – cho‘qmordan ham foydalanilgan. Uning bir uchida tasma yoki zanjir bilan osilgan metall soqqa, ikkinchi uchida esa, qo‘lga taqiladigan ilmog‘i bo‘lib, o‘zi qisqa tayoq shaklida bo‘lgan. Buxoro qo‘shinining deyarli barchasi xanjar va qilich bilan ta‘minlangan. Qilichlar yoysimon shaklda bo‘lib, ularning uzunligi jangchining beli baravarida bo‘lgan. Hofiz Tanish Buxoriy Abdullaxon ibn Iskandarxon askarlarining aksariyati Yaman qilichi bilan qurollanganligi haqida ma‘lumot beradi.

Bundan tashqari, harbiy boltalardan ko‘pincha qal‘alar qamali chog‘ida darvoza qulflarini buzishda foydalanilgan. Jang boltalari tabarzin deb atalib, ular oddiy boltalardan dastasi uzunligi bilan farq qilgan.

Qo‘shinda nayza ham asosiy qurollardan biri hisoblangan. Asrlar davomida ularning shakli ayrim o‘zgarishlarga uchrab, takomillashib borgan. Ular asosan tekislikda, yuzma-yuz jang chog‘ida qo‘llanilgan. Nayzalarning uzunligi odam bo‘yidan balandroq bo‘lgan hamda uning dastasi qayin yog‘ochidan, uchi esa temir va po‘latdan ishlangan. Buxoro qo‘shinida “xatti

nayza” deb atalgan nayza turi keng tarqalgan bo‘lib, ular uzun va to‘g‘ri dastali bo‘lgan. Arabiston yarimorolidagi Xatti manzilida ishlab chiqarilgan to‘g‘ri nayzaga qiyosan, barcha to‘g‘ri dastali nayzalar shu nom bilan yuritilgan [1].

O‘q otar qurollar. Yozma manbalarda qayd etilishicha, o‘q va kamon eng asosiy jang qurollari sirasiga kirgan. Bu davrda kamoning asosi tashqi tomondan chandir, ichki tomondan silliq muguz (ho‘kiz shoxi) yopishtirilgan yog‘ochdan iborat bo‘lgan. Shu bilan birga, kamoning murakkab tuzilishga ega turlari ham mavjud bo‘lgan.

Kamon va o‘q qo‘lda ko‘tarib yuriladigan o‘qotar qurollar qatorida qo‘llanishda davom etishining sababi shundaki, ilk davrlarda to‘fang kamdan-kam hollarda kamondan ustunlik qilgan. Kamon va o‘qlami olib yurish uchun ustalar sadoq (bu davrda zihdon deb atalgan) yasaganlar. Aslzodalarga mo‘ljallangan sadoqlar qimmatbaho charmdan tayyorlangan. Ma‘lumki, kamondan otish uchun o‘q uyacha (kamgak) vositasida ipga o‘matilgan. O‘qlar turli shaklda bo‘lib, yog‘och, poynak qush patidan yasalgan o‘qlar keng tarqalgan. Yog‘och o‘qlar turli daraxtlardan tayyorlangan, jumladan, manbalarda qayindan, xadang (oq qayinga o‘xshash qattiq daraxt, bu davrda undan o‘q va arava g‘ildiraklari yasalgan) yog‘ochidan yasalgan o‘qlar tilga olinadi. O‘q uzish uchun barmoqlarga maxsus angishvonasimon zehgilar taqilgan.

Qamaldagilar qal‘a devorlaridan turib qamal qiluvchilarni o‘qqa tutish uchun “Neftga shimdirilgan matoni o‘qqa o‘rab, yondiruvchi o‘qlar ham tayyorlangan. Qamal qilayotganlar esa, qamalga olingan shaharda yong‘in chiqarish maqsadida yondiruvchi o‘qlarni otganlar.

Shuningdek, o‘qotar qurollar – taxshlar ham qo‘llanilgan. U yog‘och qo‘ndoqqa o‘matilgan po‘latdan ishlangan va kamon ipi chig‘ir bilan tortilgan. Miltiqqa o‘xshab otilgan va uning o‘qi kamon o‘qidan qisqa bo‘lgan. Taxsh otuvchilar taxshandoz deyilgan. Lekin taxshandozlar XVI-XVII asrlardagi harbiy to‘qnashuvlarning ishtirokchilari sifatida nisbatan kam hollarda tilga olinadi.

Bu davrda o‘tochar qurollarning keng yoyilishi va takomillashuvi bilan chopadigan va otadigan qurollarning xususiyati ham o‘zgarib bordi. O‘q kiyim-boshni nisbatan oson teshib o‘tgani tufayli uning shakli bir necha marta o‘zgargan. Lekin XVI asrda ham oldingi asrlarda ma‘lum bo‘lgan qurol va qalqonlardan foydalanishda davom etilgan. Yoyandozlar esa, miltiq qo‘llana boshlagandan keyin ham, qo‘shinning asosiy tayanchi bo‘lib qolavergan.

Turon hududida harakat qilgan lashkarlarning to‘fangni muntazam qo‘llashi XVI asming o‘rtalariga to‘g‘ri keladi. Shunga muvofiq, bu davrga kelib, nili (stvoli) misdan qilingan to‘fanglar haqida eslatiladi. To‘fang/to‘fak (miltiq) – turkiy so‘z bolib, to‘p – zambarak, ak – kichik ma‘nosida keladi va bu atama kichik top ma‘nosini anglatadi. Adabiyotlarda bu so‘z miltiq ma‘nosini anglatadi [2].

Usmonli sultonlar bilan tuzilgan shartnomaga ko‘ra, yollanma turk mashshoq (harbiy muhandis)lari Abdullaxon va ashtarxoniyalar davrigacha qo‘shinlarni zamonaviy usulda jangga tayyorlash mashqlarini tashkil etishgan, qurollar esa Turkiyadan keltirilgan.

Tarixiy ma‘lumotlarning guvohlik berishicha, XVI asrda Movarounnahrda harbiy harakatlarda artilleriya to‘pi – zambaraklardan foydalanilgan va mahalliy ustalarning o‘zlari zambaraklar yasay boshlagan.

Otish oldidan nilga (stvolga) zamr vaziyat yaratish va otish vaqtida otilgan o‘tni yutish hamda bunda vujudga keladigan og‘irlikni yerga uzatish uchun to‘p maxsus moslama (yoki aroba)ga o‘rnatilgan. Arobalarga uchoyoq – sepoyalar ham o‘rnatilgan. Buning uchun arobarlar bir-biriga biriktirilgan. Shu davrga oid miniatyuralarda to‘plar asosan to‘rt g‘ildirakli bo‘lganligi

hamda ulaming g'ildiragi yog'ochdan yasalganligini ko'rish mumkin.

To'p quyuvchi ustalar rextagar deb atalgan. Ish jarayonida ular yordamchi ishchi kuchidan foydalanishgan. Buxoroda bir necha rextagarlar bo'lgan. Rextagarlar mis va qo'rg'oshin qotishmasidan iborat bronzadan turli uy-ro'zg'or buyumlarini ham yasaganlar.

XVI asr oxirlariga kelib, artilleriya to'plarini yasash nisbatan takomillasha boshladi. To'plar mustahkamlashib, ulaming o'lchovi esa ko'p yoki kam darajada bir xillik kasb eta bordi.

XVI asming birinchi choragida to'pni uni quygan ustaning o'zi otgan. Ammo Hofiz Tanishning bir yo'la yettita to'p quyilganligi haqidagi ma'lumoti XVI asr oxirlaridan to'p quyadigan usta, asosan, to'p yasash bilan mashg'ul bo'lgan va faqat ayrim hollardagina o'zi undan otgan.

Bundan tashqari, tosh arroda deb nomlangan zambarak turi bo'lib, u to'rtta g'ildirakka o'matilgan hamda qal'alar devorini shturm qilishda alohida ahamiyatga ega bo'lgan va o'sha davr Buxoro o'lchov birligi bo'yicha bir botmon (20-30 kg.) toshni ota olgan. Shunday bo'lsa-da, artilleriya to'plari ishlab chiqarishda muayyan siljishlar sodir bo'lgan. Shu bilan birga, zarhzan, ra'd, zambarak, manjaniq, toshotar va boshqa avvalgi asrlarga mansub qurollar ham baravar ishlatilgan, devor teshadigan hamda otadigan texnika va artilleriyalardan foydalanilgan.

Himoya aslahalari. Yozma manbalardan ma'lum bo'lishicha, Buxoro xonligi jangchilarining deyarli hammasi qurol-aslaha va harbiy kiyim-bosh bilan ta'minlangan. Shunday bo'lsa-da, dastlabki paytlarda Movarounnahrda endigina kirib kelgan Dashti Qipchoq askarlanmg hammasida ham sovut va himoya kiyimlari bo'lmagan. Oddiy jangchilar metall jang liboslarini xarid qilish imkoniga ega bo'lmaganliklari tufayli charm, namat va paxtadan o'zlarini himoya qiluvchi kiyimlar tayyorlaganlar. Muhammad Solihning guvohlik berishicha, shayboniy sultonlari lashkari safidagi sovutsiz jangchilar o'z tanasini kigiz bilan o'rab himoya qilishgan. Xonlikdagi nomdor jangchilarning himoya aslahalari turli xildagi halqa- parchinli sovutlar, yumaloq dubulg'alar, tirsakbandlar, oyoqlarini himoya qiluvchi vositalar va qalqonlardan iborat bo'lgan.

Hunarmandlar tomonidan tayyorlangan qalqonlar ham turli-tuman ko'rinishda, ranglari ham turlicha bo'lgan. Charm qalqonlar ko'pincha rang-barang naqsh solingan halqa shaklidagi metall qoplama bilan mustahkamlangan. Charm qalqonlarning aksariyati qora rangga bo'yalgan, faqat ayrimlaridagina qizil bo'yoq izlari ko'zga tashlanadi.

Sovut va zirhlar (jiba, sovut, javshan, baktar) jangchi tanasini o'q- yoy va o'tochar qurollardan himoya qilgan. Sovut metall simlardan to'qilib, ichki tomoni yumshoq mato bilan qoplangan. Bu davrda baktarlar, ko'krakpo'sh va yelkapo'shlar sovutlarning keng tarqalgan turlariga mansub bo'lib, ular parchindan 3-9 qator terib tayyorlangan. Temir sovutlar oftobda tez qizib ketganligi bois, uning ichidan maxsus kamzul - hafton kiyilgan.

Shayboniylar qo'shini boshqalardan ajralib turishi uchun haftonlari odatda to'q qizil rangda bo'lgan. Sovut yoy yoki to'fang o'qidan himoya qila olmasa- da, qilich, bolta, xanjar singari kesuvchi qurollarga qarshi himoya vazifasini o'tagan. Yoy, to'fang o'qlariga qarshi kiyiladigan javshanlar (temir nimcha), asosan, temir va po'latdan yasalgan.

Shayboniylar qo'shinida Xitoy javshani bilan ta'minlangan askarlar ham ko'pchilikni tashkil qilgan. Tana muhofazasi uchun xizmat qilgan yana bir libos - baktardir. Baktar ham javshan singari temirdan yasalgan va har ikki tomoni baxmal bilan qoplangan. Shu singari zirhli liboslar bilan jangga kirishning ahamiyati katta bo'lgan [3].

Qo'shinda chapar (sipar) va to'ralar ham mavjud bo'lib, ulardan mudofaa va qamal janglarida qalqon sifatida foydalanilgan. Chapar aksariyat hollarda mudofaa janglarida, okop (maxsus mudofaa o'ralari) oldiga qo'yilib, uning ortidan o'q uzishga mo'ljallangan va u ko'pincha simdan to'qilgan.

Ba'zan chaparlar bir-biriga bog'lanib, dushman o'qi va toshlaridan himoya qiladigan to'siq yasalganki, chapar shunday to'siq ma'nosida ham qollaniladi. To'ra esa, odam bo'yi baravar keladigan, sim bilan qoplangan qalqondir. U qamal paytida mudofaachilar o'qlari, otilgan tosh, g'isht va boshqa zarbalardan himoyalaniib, hujumga o'tishga mo'ljallangan o'ziga xos himoya to'sig'idir. To'ra singari yirik qalqonlar piyodalar uchun, kichik qalqonlar esa otiqlar uchun mo'ljallangan.

Askarlarning boshlarini ham metall aslaha – dubulg'a himoya qilgan. Dubulg'a turli shaklda bo'lib, temir yoki po'latatdan ishlangan hamda ichkarisiga kigiz qoplangan. Yuqori tabaqaga mansub harbiylar – sarkardalar oddiy askarlamikidan farqli, uchi uzun, jezdan yasalgan dubulg'alar – xudlar kiyib jangga kirganlar.

Qo'shinning asosiy jangovar qismini suvoriylar tashkil qilganligi bois, urushlarda muhim rol o'ynovchi otlar himoyasiga katta e'tibor berilar edi. O'q o'tmasligi va qilich chopmasligi uchun otlar ustiga maxsus yopinchiq – bargustivon (kejim) yopishgan. Ular, asosan, temir simlardan to'qilgan va bir qismi Movarounnahrda Yevropadan keltirilib, "farangiy" deb yuritilgan. Bunday yopinchiqlar, asosan, qo'shin boshliqlarining otlariga yopilgan [4].

Yordamchi aslahalar. Harbiy aslahalaridan tashqari, ulaming chodiri, echki yoki qo'y terisidan qilingan po'stagi, ko'rpa-to'shagi va boshqa maishiy asboblariga mo'ljallangan maxsus qopi partol deb atalgan. Harbiylaming ko'chma omborida suzishda foydalaniladigan sol, qal'a qamali uchun turli uzunlikdagi narvonlar, qop, ketmon, kurak, arra, o'roq, bolta, bigiz, qozon, arqon, mesh, tarozi singari buyumlar mavjud bo'lgan. Ko'chma ombor qur deb atalib, unda zaxira qurollar ham bo'lgan va ulaming ustidan oftob nuri, yomg'ir va qordan himoyalash uchun qurpo'sh yopishgan. Manbalarda quming muhofazasiga alohida ahamiyat berilganligi va uning javobgarligi qurchi yoki qurboshi deb atalgan mansab egasiga yuklatilganligi aytiladi.

Qal'alar qamali chog'ida belkuraklar, ko'plab ko'zalar, echki va qo'y terisidan qilingan solar (daryodan suzib o'tish uchun), har xil o'lchamdagi shotilar, pishgan g'ishtlar, jang boshlanishi yoki qo'shinni orqaga qaytarish xabarini anglatuvchi musiqa asboblari (kamay, sumay, dovul, nog'ora) va boshqa yordamchi harbiy aslahalardan foydalanish vazifasi bevosita askarlar zimmasida bo'lgan. Qo'shin ortidan doimiy ravishda ug'ruq - xon va sultonlaming oila a'zolari va ulaming anjomlari, shuningdek, zarur zaxira ortilgan maxsus karvon yurgan bo'lib, ulami qo'riqlaydigan alohida harbiy qism ham mavjud bo'lgan. Ug'ruqda chodir, saroparda hamda xon va uning oilasi uchun mo'ljallangan turli asbob - uskunalar bo'lgan [5].

XVI asrda Buxoro xonligining yaxshi tashkil etilgan va butlangan qo'shinida harbiy qurollaming 30 ga yaqin turi mavjud bo'lgan va harbiylaming barchasi harbiy aslahalar bilan to'la-to'kis ta'minlangan. Askarlaming deyarli hammasi o'z shaxsiy qurol-yarog'i – xanjar va o'q-yoy bilan ta'minlangan hamda ulardan foydalanishni puxta va sifatli egallagan. Tez-tez uyushtiriladigan ov-shikorlarda ham asosan o'q-yoy qo'llanilgan. XVI asrdan boshlab o'tochar qurollar takomillashtirilib, ulaming bir qancha turlari yaratildi. Bu davrda bir qator kichik to'plar (arroda, zarbzan) paydo bo'lib, ular qo'llanilishi jihatidan Amir Temur davridagi to'plardan tekisliklardagi janglarda ham foydalanishga qulay bo'lganligi bilan farq qilgan. Shu tariqa, harbiy qurollaming takomillashuvi bilan jang usullari ham o'zgarib bordi.

References:

1. Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдуллонома 1-китоб. – Тошкент : “Шарқ”, 1999. – Б. 198.
2. Dadaboyev H. Ajdodlarimizning harbiy mahorati. – Toshkent: “Akademnashr”, 2016. – B. 124–125.
3. Zamonov A. O‘zbekiston tarixi. 3-qsim. – Toshkent: “Bayoz”, 2023. – B. 483.
4. Zamonov A. Vuxoro xonligida qo‘shin tuzulishi va harbiy boshqaruv. – Toshkent: “Bayoz”, 2018. – B. 125.
5. Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдуллонома 2-китоб. – Тошкент : “Шарқ”, 2000. – Б. 10.